

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SAYLOV TIZIMI VA UNI AMALGA OSHIRISH TARTIBI VA TAMOYILLARI

Shomurodova Dilnura Dilmurod qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti, Jinoiy odil sudlov fakulteti

1-bosqich talabsi

Dilnurashomurodova61@gmail.com

+998908900224

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11466585>

Annotasiya. Ushbu tezisdagi O'zbekiston Respublikasida saylov tizimining qay tariqa tashkil etilganligini, amalga oshirishda qanday talablar belgilanganligi bilib olish mumkin bo'ladi. Shu bilan birgalikda oson tilda tushunish uchun barcha talablar tushunali qilib yoritib berilganligiga guvoh bo'lishimiz mumkin.

Аннотация: В данной диссертации можно узнать, как организована избирательная система в Республике Узбекистан, какие требования предъявляются к ее реализации. Вместе с тем, мы можем засвидетельствовать, что все требования для понимания на легком языке были четко изложены.

Annotation: Gay of the electoral system in the Republic of Uzbekistan in this thesis knowing that the tariqa is organized, what requirements are established in the implementation it will be possible to get. At the same time it is all easy to understand in the language we can witness that the requirements have been covered by an intelligible Guild.

Kalit so'zlar: Markaziy saylov kommissiyasi, saylov tizimi, majoritar saylov tizimi, proporsional saylov tizimi, saylov uchastkalari, referendum, ko'pchilik ovozi.

Ключевые слова: Центральная избирательная комиссия, избирательная система, мажоритарная избирательная система, пропорциональная избирательная система, избирательные участки, референдум, большинство голосов.

Key words: Central Election Commission, electoral system, majoritar election system, proportional representation system, polling stations, referendum, majority voice.

O'zbekiston ham jahonning ko'plab mamlakatlari singari davlat rahbari va amaldorlarni ko'pchilik ovoz berish yo'li bilan o'z lavozimlariga qo'yadilar. Bu orqali mamalakatimiz demokratik ruhdagi davlat ekanligiga isbot bo'la oladi.

Saylov bizga nimaga kerak? Undan ko'zlangan maqsad nima? degan savollarga javob olish orqali bu tizimni yaxshiroq tushunib olishimizga ko'maklashadi.

Saylov bizga nima kerak degan savolga javob beradigan bo'lsak : Biz davlat rahbarlarini saylash orqali fuqarolarda davlat rahbarlariga nisbatan ishonch ruhini paydo qilish, o'zlari ishonch bildirgan nomzodga lavozimni topshirish orqali mavjud muammolarni keng ko'lamda hal qilish, demokratiya tamoyillari mavjud ekanligiga xalqni ishonchini oshirish, shu orqali jamiyatdagi eng dolzarb muammolargacha chuqur kirib borish imkoniyatini yaratadi. Bu orqali xalq ishonch bildirgan vakillardan iborat davlat hokimiyatini barpo qilishga erishiladi.

Saylov tizimi — saylov o'tkazish tartiblarining hamda ularni o'rnatuvchi huquqiy normalarning majmui.

Saylov tizimi davlat vakillik organlarini shakllantirish yuzasidan mavjud bo'lgan va fuqarolarni saylovga jalb etish, saylovlarni tashkil qilish va deputatning saylovchilar bilan

o‘zaro munosabatlarini belgilaydigan tartibini, fuqarolarning barcha saylov huquqlarini o‘z ichiga oladi.

O‘zbekiston Respublikasida saylov va saylanish huquqiga ega bo‘lish uchun tartiblar belgilangan. O‘zbekiston Respublikasida saylov huquqiga faqat O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari ega ekanligi belgilangan. Misol uchun **Konstitutsiyamizning 117-moddasida 18** yoshga to‘lgan O‘zbekiston fuqarolari saylovlarda ishtirok etishga haqli deb topilishi belgilab qo‘yilgan¹.

Fuqarolarning **xalq deputatlari mahalliy Kengashi deputatligiga** saylanish uchun **21 yoshga** to‘lgan O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari egaligi, **Oliy majlis Qonunchilik palatasi deputataligiga va Senatga** saylanish uchun **25 yoshga**, Respublika **prezidentligiga** saylanish uchun esa **35 yoshga** yetgan fuqarolar haqlidirlar.

Mamlakatimizda saylov tizimining **ikkita turi** mavjud bular **mojoritar** va **proporsional saylov** tizimlari.

Majoritar saylov tizimi deganda (**frans. majorite — ko‘pchilik so‘zidan**) vakillik organlariga saylovlarda ovoz berish natijasini aniqlash tushuniladi. Unda qonun bilan belgilangan ko‘p ovozni olgan nomzod (yoki nomzodlar ro‘yxati) muayyan okrug bo‘yicha saylangan hisoblanadi.

Hozirgi zamon konstitutsiyaviy huquqida nisbatan mutlaq va malakali ko‘pchilik ovozigga asoslangan **majoritar saylov** tizimlari qo‘llaniladi.

Proporsional saylov tizimi ovoz berish natijalarini aniqlashning birmuncha murakkab tartibi bo‘lib, bunda mandatlar o‘z nomzodlarini vakillik organlariga qo‘ygan siyosiy partiyalar va boshqa ommaviy harakatlar o‘rtasida ular tomonidan olgan ovozlarning soniga mos ravishda taqsimlanadi.

Proporsional saylov tizimida katta-katta saylov okruglari tuzilib, ularda har bir partiya o‘z vakillarining ro‘yxatini ilgari suradi, saylovchilar esa tegishli partiyalar yoki ommaviy harakatlar tomonidan ko‘rsatilgan vakillarning ro‘yxati uchun ovoz beradi.

Mamlakatimiz fuqarolariga dunyoning qaysi tarafida bo‘lishlaridan qat‘iy nazar yetarlicha imkoniyatlar yaratilgan. Buni biz **09.07.2023** yildagi **Prezidentlik saylovida** ko‘rishimiz mumkin. Bu imkoniyatlar fuqarolarga dunyoning qaysi tarafida bo‘lishdan qat‘iy nazar davlatning siyosiy boshqaruvida ishtirok etish uchun yaratilgandir.

Mamlakatimizdagi saylovlar haqida chet el jurnalistlari tomonidan ham ko‘plab qiziqish bildirilganligini va ularning maqolalarini ko‘rishimiz mumkin. Misol tariqasida **Rossiyaning «Nezavisimaya gazeta»** nashrida **Viktoriya Panfilova** muallifligi ostida O‘zbekistonda o‘tkaziladigan **prezidentlik sayloviga** bag‘ishlangan maqola e‘lon qilindi. U «Respublikada ko‘ppartiyaviylik zamon talabi va xalq irodasiga aylandi» deb nomlanadi. Mazkur maqola gazetaning joriy yil **28 noyabr** sanasidagi sonida e‘lon qilingan.

Unda, jumladan, shunday deyiladi: Maqolada ta‘kidlanishicha, “**2016 yilda** o‘tadigan saylov kampaniyasi prezidentlikka nomzodlarning raqobatbardoshligi bilan ajralib turadi. Prezident saylovi jarayoni bilan bog‘liq qator qonunlar kuchga kiritilgan. Bularga «**O‘zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi to‘g‘risida**», «**O‘zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi to‘g‘risida**» va boshqalarni bunga misol qilish mumkin. Mazkur normativ-huquqiy hujjatlar fuqarolarning saylov huquqlariga to‘la rioya etilishiga, saylovlarda saylovchilarning erkin ishtirok etishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga, saylov kampaniyasi davrida siyosiy partiyalar va nomzodlarga adolat tamoyillariga asoslangan holda

teng va keng imkoniyatlar yaratib berishga, ochiqlik, oshkoralik va shaffoflikka yo'naltirilgan"².

O'zbekiston Respublikasida saylov to'g'risidagi qonunchilik **O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Saylov kodeksi** va **O'zbekiston Respublikasining** boshqa qonunchilik hujjatlari orqali tartibga solinadi³.

O'zbekiston Respublikasi **Markaziy saylov komissiyasi** (bundan buyon matnda Markaziy saylov komissiyasi deb yuritiladi) **O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Oliy Majlis deputatlari** saylovlarini, shuningdek **O'zbekiston Respublikasi referendumini** tashkil etish va o'tkazish uchun tuziladi hamda u o'z faoliyatini doimiy asosda amalga oshiradi⁴.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, **O'zbekiston Respublikasida saylov tizimi** yetarli qonunlar bilan tartiblashtirilgan bo'lib, bu mamlakatda demokratiyaning mavjudligini to'laligicha isbotlab beradi. Mamlakatimizdagi saylov tizimi ushbu hududda saylovlarning yashirin, teng va to'g'ridan-to'g'ri ovoz berish orqali saylovlarni o'tkazishni ta'minlab beradi. Yuqoridagi faktlar mamlakatimizda saylov tizimining shaffof ekanligiga yana bir isbot bo'la oladi. Shuningdek barcha fuqarolar, ya'ni chet eldagi barcha O'zbekiston fuqarolariga mamlakatning siyosiy hayotida muhim bo'lgan saylovlarda bevosita va hech qanaqa to'siqlarsiz qatnashish imkoniyatini yaratib berilgan. Mamlakatimiz fuqarolari ham o'zlarining fuqarolik burchlarini to'liq bajargan holda, mamlakat hayotiga befarq qaramay saylovlarda yetarlicha faol qatnashib kelishmoqda. Bu esa xalqimizning davlat taqdiriga befarq emasligidan darak beradi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
2. <https://kun.uz/20898963>
3. <https://lex.uz/en/docs/-4386848>
4. <https://lex.uz/en/docs/-4386848?ONDATE=08.05.2023>